

***CICINDELA CLYPEATA FISCHER VON VALDHEIM, 1821* ҲАМДА
CALOMERA STURMI (MÉNÉTRIÉS, 1832) ТУРЛАРИНИНГ МАРКАЗИЙ
ОСИЁ МИНТАҚАСИДА ТАРҚАЛИШИ**

М. М. МАМАТОВА¹, Г. С. МИРЗАЕВА²

Ўзбекистон миллий университети, Тошкент

ЎЗР ФА Зоология институти, Тошкент

e-mail: malohat@mail.com

e-mail: mirzayeva.gulnora@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Югурон қўнғизлар *Cicindela clypeata Fischer von valdheim, 1821* ҳамда *Calomera sturmi (Ménétriés, 1832)* турларининг Марказий осийё минтақасида, хусусан Ўзбекистонда тарқалиши юзасидан олиб борилган тадқиқот ишлари ҳақида сўз юритилади.

Калим сўзлар: Югурон қўнғиз, Марказий Осийё, экотизим, популяция, *Cicindelidae*.

Кириш: Югурон қўнғизлар (*Cicindelidae*) ёрқин жозибали рангга эга эканлиги туфайли тадқиқотчилар томонидан яхши ўрганилган. Дунё бўйлаб югурон қўнғизларнинг (*Coleoptera: Cicindelidae*) 2900 та тури аниқланган бўлиб (Wiesner, 2020), Марказий Осийёда 17 тури (Patzold, 2021), Ўзбекистонда эса, 11 тури қайд этилган (Халимов, 2020). Бироқ, оила ичидаги баъзи гуруҳлар жуда ўхшаш, бир-бирига яқин бўлган таксонларнинг кўплиги туфайли бошқа оилаларга қараганда анча мураккаброқдир (F. Cassola & D.L.Pearson 2000). Бу оила вакилларининг маҳаллий популяциялари кўпинча химояга муҳтож.

Немис энтомологи Ж. Виеснер маълумотига кўра, Марказий Осиё минтақасида югурон кўнғизларнинг (Coleoptera: Cicindelidae) тарқалиш кўрсаткичи қуйидагича: Қозоғистонда 35 та тур ўрганилган бўлиб, шундан 2 таси эндемик турлар, Қирғизистонда 15 та тур, Тожикистонда 17 та тур, Туркманистонда 20 та тур. Виеснер маълумотига кўра, Ўзбекистонда 11 тур тарқалганлиги қайд этилган [3].

Осиё экотизимларида тарқалган Cicindelidae оиласи вакилларида *Cicindela clypeata* Fischer von valdheim, 1821 тури ҳақида маълумотлар Рус энтомолог олимлари П.Храмов, Е. Давкаев, В. Феоктистов, А. Анищенко томонидан ўз тадқиқот ишларида келтириб ўтган. Мазкур олимлар тадқиқот ишларини Афғонистон, Эрон, Қозоғистон, Россия, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ҳудудларида олиб борган [1, 4]. *Calomera sturmi* (Ménétriés, 1832) тури бўйича О. Берлов, А. Белоусов, Е. Давкаев, М. Смирнов ҳамда И. И. Кабак тадқиқот ишлари олиб борган бўлиб, Қозоғистоннинг жануби-шарқий қисмида, Алатау ҳудудида, Чунжи, Чарын дарёлари атрофида, Тожикистон ҳудудида Ҳисор тоғ тизмалари, ғарбий Душанбе атрофида, Туркманистон ҳудудида Чаржоу М. Данилевский ҳудудларига илмий экспедициялар тадқиқотлари амалга оширилган [5].

Биз мазкур ЎзР ФА Зоология институти Энтомология коллекциясида мавжуд югурон кўнғизларнинг (Coleoptera: Cicindelidae) турларини таҳлил қилиш жараёнимизда Coleoptera туркуми Cicindelidae оиласига мансуб 2 та тур:

Cicindela clypeata турига мансуб 21 та намуна,

Calomera sturmi турига мансуб 6 та намуна

мавжудлиги қайд этилди (Расм А; Б).

A

Расм. ЎзР ФА Зоология институти Энтомология коллекциясида
сақланаётган тур намуналари

Cicindela clypeata Fischer von valdheim,

1821 (A)

(Б)

Calomera sturmi (Ménétriés, 1832)

Фойдаланилган Адабиётлар

1. Anichtchenko A. et al. 2007-2015. Carabidae of the World: <http://carabidae.org/>

2. Cassola, F. & Pearson, D.L. (2000) *Global patterns of tiger beetle species richness (Coleoptera: Cicindelidae): their use in conservation planning. Biological Conservation, 95 (2), P. 197-208.*
3. David L. Pearson, Jürgen Wiesner The use of tiger beetles (Coleoptera: Cicindelidae) in adapting hotspot conservation to global, regional, and local scales *Journal of Insect Conservation* 24 March 2022 / Accepted: 26 May 2022 / Published online: 16 June 2022. P.190-198.
4. Jong, Y.S.D.M. (ed.). *Fauna Europaea version 2.4 (faunaeur.org)*. 2011. – 121 p.

Интернет сайтлари

5. <https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/calstums.htm>

